

Субъективные факторы принятия управленческих решений

Макарова Ольга Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент
Матяш Валерия Ивановна, магистрант
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при президенте Российской Федерации

Аннотация. Целью данной статьи является изучению влияния психологических факторов на принятие управленческих решений. Раскрывается проблематика зависимости принятия решений не только от личностных аспектов руководителей, но и от психологических характеристик индивида, в результате выявления которых можно дать оценку принятого решения. Особое внимание уделяется таким понятиям, как параметры мышления, которые формируют авторитет руководителя в коллективе. Описываются психологические барьеры, формирующие препятствия рациональному принятию решений. В статье дается сравнительная характеристика стилей управления в зависимости от гендерного признака, исследуются характерные признаки для каждого стиля. В качестве прикладного аспекта используется статистика гендерного состава руководителей компаний.

Ключевые слова: принятие управленческих решений, психологические факторы, личностные факторы, психологические барьеры, параметры мышления, личностные качества, авторитет руководителя, психологические качества, темперамент человека.

Существует множество понятий о том, что означает принятие управленческих решений. В менеджменте с содержательной точки зрения принятие решений означает сформулировать цель, если под целью понимается качественное и количественное описание результата, существующего на уровне сознания менеджера и фиксация действий по его достижению. Можно определить как форму реагирования на какое-либо изменение через совершение конкретного действия. Помимо этого, принятие решения – инструмент выполнения должностной обязанности менеджера. Если менеджер принимает решение, значит, как правило, он имеет реальное представление о результате, который должен быть фактически получен.

Отличительной особенностью данной функции является то, что ее сложно свести к определенному алгоритму. Несмотря на наличие существующих рациональных методов и процедур принятия решения, разработанных в рамках генерального менеджмента, следует отметить, что в данном процессе присутствует влияние субъективных факторов. Таким образом, данная функция сводится не только к организационно-экономическим аспектам, но и психологическим. Последним уделяется серьезное внимание в рамках поведенческой экономики. Одна из первых статей на данную тему появилась еще в 1974 г. в журнале Science нобелевского лауреата Д. Канемана с соавторстве с А. Тверски «Принятие решений в условиях неопределенности: правила и предубеждения» [1, Приложение А]. Интерес к данной теме не ослабевает. В последние годы с развитием такого направления экономической теории, как нейроэкономика, проблемы принятия управленческих решений рассматриваются с использованием инструментов нейробиологии.

Психологические факторы, влияющие на принятие решений

На принятие и реализацию управленческих решений влияет достаточно много психологических фак-

торов при этом необходимо учитывать и характеристики личности руководителя. Среди психологических факторов специалисты выделяют следующие:

1. Специфика мышления. Сюда можно отнести креативность, логику, скорость реакции.
2. Мотивация управленца, что включает такие категории как «полезность» менеджера, его экономический интерес.
3. Особенности личности – уверенность в себе, самооценка и пр.
4. Деловые качества – коммуникабельность, ответственность, самостоятельность.
5. Ценностные установки, которые лежат в основе расстановки приоритетов, склонности к определенным действиям.
6. Этические нормы, которых придерживается руководитель – честность, справедливость, внимание к людям и пр. [2]

К психологическим факторам относят психологические трудности и барьеры. Но они, скорее, носят подсознательный характер, и о них многие руководители, возможно, не имеют представления.

К таким барьерам можно отнести:

- избирательное восприятие и сужение круга внимания. Часто руководители, имеющие собственную систему оценок, не замечают то, на что не хотят обращать внимание. Как следствие, потеря части информации.
- отношение к имеющейся информации. В современном мире при огромном потоке информации для решения конкретной проблемы у руководителя может создаваться впечатление, что информации достаточно, что может приводить к не всегда верным решениям, не учитывающим альтернатив.
- распыление внимания и сосредоточение на деталях. Фокусировка на частностях при принятии решения может приводить к замедлению решения проблемы в целом.
- ложные установки. Ошибочные установки ограничивают широту и гибкость мышления управленца. [3]

Воздействие характеристик личности на принятие управленческих решений

Достаточно сложно разделить психологические аспекты и характеристики личности руководителя, они тесно переплетены. Однако черты характера, склонности, свойства мышления, темперамент и другие моменты оказывают влияние на принятие решений.

Мышление любого человека отличается глубиной, широтой, быстротой и гибкостью. Перечисленные параметры можно раскрыть через определенные характеристики, влияющие на поведение и принятие решений.

С глубиной мышления связывают склонность к аналитике, т.е. поиск причинно-следственных связей в анализируемых ситуациях, с широтой – синтетический характер мышления, т.е. видение ситуации в контексте общей деятельности компании. Указанные параметры имеют отношение к склонности к оперативным или стратегическим решениям. Быстрота или степень реакции связаны со временем принятия решения и реализации отдельных заданий относительно принятой в компании нормы. Гибкость определяется открытостью к новому, способностью к поиску нестандартных методов и путей реализации управленческих решений. [4]

Такие качества личности, как прагматизм, оптимизм и пессимизм могут оказывать как позитивное, так и негативное влияние на принятие управленческих решений. [5]

Руководители, имеющие большой практический опыт работы, применяют уже наработанные шаблоны, имеют некие стереотипные подходы и взгляды на возникающие ситуации. Оптимизм и пессимизм как характеристика личности отражаются на оценке своих возможностей и коллектива. Завышенная (оптимистичная) или заниженная (пессимистичная) оценка может приводить как более рискованно, так и неоправданно осторожным решениям, может отражаться на результатах деятельности компании.

Вышеупомянутые факторы являются основой для формирования авторитета руководителя, который связан в большей степени с реализацией принятого решения. Различают несколько видов авторитетов руководителей. Например, авторитет расстояния означает, что происходит создание искусственных барьеров между подчиненным и руководителем и, как следствие, вызывает у подчиненного проявление инициативных решений. Авторитет педантизма способствует жесткой постановке задач и, как следствие, приводит к их точному выполнению в срок. Данные задачи не требуют проявления творческих навыков и, как правило, приводят к текучке кадров, так как работа становится рутинной. [6]

Психологические качества могут быть как изменяемые, слабо изменяемые и неизменяемые. Если коммуникабельность и ответственность можно отнести к изменяемым параметрам, а уровень эмоциональности и параметры мышления к слабо изменяемым, то такой фактор, как темперамент является неизменяемым. Встает вопрос, как темперамент может влиять на принятие управленческих решений.

Руководители с холерическими темпераментом склонны к быстроте и оперативности при принятии

решений. Но они не всегда могут верно оценить ситуацию. Им свойственны решения, которые носят спонтанный характер и обладают высоким уровнем риска.

Сангвиническому темпераменту свойственна быстрота и оперативность, однако они более размеренны, склонны коллегиальности, совместному поиску решений по сравнению с холериками.

Руководителям-флегматикам требуется значительное время на разработку решений, они обрабатывают большое количество информации, обсуждают возможные варианты. Соответственно, принятые решения отличаются высоким уровнем безопасности и обдуманности.

Тщательность разработки управленческих решений отличает и меланхоликов. Они принимают во внимание возможные последствия и учитывают второстепенные проблемы. Им требуется много времени для сбора информации, а также для ее подробного анализа. Решения меланхоликов, как правило, детально проработаны и они вникают во все подробности при исполнении решений.

Помимо влияния вышеупомянутых факторов стоит принять во внимание, что имеется разница не только в темпераментах и личных качествах отдельных личностей, но и гендерные особенности, отражающиеся в стилях управления мужчин-руководителей и женщин-руководителей. Психолого-поведенческие аспекты отражают физиологическую разницу полов. Как отмечает член-корреспондент РАН, научный руководитель Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии П. Балабан, нервные сети разных полов и формируются, и реагируют по-разному в восприятии зрительных образов. Есть данные, например, о том, что эта разница зависит от гормональной предистории. Женщины, как правило, обращают внимание на детали, а у мужчин восприятие идет по пути ориентации в основных координатах: верх-низ, лево-право. Конечно, есть женщины, которые видят координаты, и мужчины, которые видят все детали, – но таких 10–20% популяции. [7, с.97] Приведенный пример подтверждает высказанную в начале статьи мысль о целесообразности междисциплинарного подхода к изучению проблемы принятия решений.

Зависимость стилей управления от гендерного признака

Мужчины, как правило, занимают большую часть руководящих должностей и стремятся к большему укреплению своей власти, в то время как женщины склонны к разделению властных полномочий. С учетом некоторой субъективности в таблице 1 приведены возможные отличия гендерных стилей управления.

Количественно гендерный состав руководителей можно проиллюстрировать, рассмотрев долю женщин во главе российских компаний. По статистике, около 20% российских компаний возглавляют женщины. Однако в руководстве 200 крупнейших компаний России женщин всего 6,5%.

Для анализа были взяты 224 тыс. компании из 19 отраслей экономики России. При подведении результатов исследования было выявлено, что доля женщин-руководителей в РФ примерно в 4,5 раза

выше среднемировой. Вместе с тем Россия все же уступает Европе, так как там доля женщин на руководящих должностях больше трети (34,8%).

Таблица 1. Гендерные отличия в стилях управления

Женский стиль управления	Критерий	Мужской стиль управления
Выстраивание взаимоотношений	Конкуренция-кооперация	Конкурентные начала, борьба за выживание
Доверие	Характер действий	Действия по должностной инструкции
Обмен информацией для поддержания отношений	Использование информации	Обмен информацией для получения власти
Ожидание расчетного результата деятельности	Отношение к результату	Обязательное получение результата деятельности
Допускаются эмоции в отношениях	Эмоциональность	Допускаются эмоции в непроизводственных отношениях
В качестве основы неформальные отношения	Формальность отношений	В качестве основы формальные отношения (дистанцию)

Источник [8]

Исследование показало, что наибольшее число женщин-руководителей в некрупных компаниях с выручкой менее 800 млн рублей в год, в крупных доля женщин на высших постах снижается до 12%, а в 200 крупнейших, как упомянуто выше, падает до 6,5%. Следовательно, можно сделать вывод, что чем крупнее компания, тем меньше женщин в топ-менеджменте.

Статистика показывает, что женщины чаще всего находят во главе компаний в социальной сфере - образование (42%), здравоохранение (39%), а также финансов (29%), реже всего - в сферах добычи полезных ископаемых, госсекторе и сфере обеспечения безопасности (по 6%). [9]

Гендерный состав руководителей зависит, как представляется, и от определенных стереотипов, традиций, сложившихся в обществе, в целом от культуры в наиболее широкой трактовке данного термина. Одни из известных современных социологов Г.Хофстеде определяет культуру через термин *mental software*, т.е. программу, задаваемую человеческому сознанию. Он отмечает, что такая «программа», т.е. полученное воспитание и сформированные ценности предопределяют (хотя и не полностью) поведение человека. [10] В модели национальной культуры, состоящей из 6-ти элементов, одним из них является преобладание мужских или женских ценностей (MAS – masculinity). Страны с высоким показателем MAS демонстрируют преобладание мужских ценностей, что выражается в стремлении к достижению целей, настойчивости и предпочтении материального вознаграждения за успехи (в целом это можно описать через термин *win-lose philosophy* – победа как основная ценность). Страны с низким значением индекса характеризуются приоритетом женских ценностей, т.е. скромность, забота о близких (детях, старшем поколении), повышение качества жизни (философия *lose-win* – готовность проигрывать ради благополучия близких). Одним из последствий преобладания мужских ценностей является высокий уровень конкуренции, в то время как в обществах с преобладанием женских ценностей формируются предпосылки для развития кооперации как института. [11] Это, несомненно, оказывает влияние

на гендерный состав предпринимателей и руководителей компаний.

Выводы

На основании проведенного исследования было выявлено, что наряду с личностными характеристиками индивида психологические факторы в равной мере оказывают влияние на принятие управленческих решений. Результаты позволяют сделать следующее заключение: при принятии управленческих решений люди в значительной мере руководствуются не объективной оценкой ситуации, а субъективными факторами, которые ими движут. Зачастую индивиды, того не замечая, предпринимая решения основываясь не на логике, а на психологических факторах, которые заложены в их сознании. Этими факторами могут служить и темперамент, который воздействует на скорость принятия решений, параметры мышления, которые в явной мере показывают, как происходит анализ той или иной ситуации перед непосредственным принятием решений.

Можно утверждать, что не менее важным аспектом является и различия в стилях управления в зависимости от пола, авторитета и прочих характеристик, в которые входят и личностные качества человека.

Статистика показала, что в явной мере число мужчин-руководителей преобладает над числом женщин-руководителей. Из чего можно сделать вывод, что гендерному признаку стоит уделить внимание.

Психологические факторы зачастую остаются неизменными, что оказывает большое влияние на действия руководителя, однако, данные факторы можно компенсировать изменяемыми или слабо изменяемыми характеристиками, которые в свою очередь можно корректировать.

В заключении необходимо подчеркнуть, что проблематика изучения поведенческих психологических аспектов управленческой деятельности приобретает особую актуальность в современных условиях появления и развития искусственного интеллекта (ИИ). В литературе идет оживленная дискуссия о месте и роли человека в производительном процессе. При всех достоинствах ИИ пока это только программа. Каким образом в нее будут заложены этические

ские, моральные и в целом культурные нормы, возможно ли привнесение творческой компоненты, вопросы остаются открытыми и требующими дальнейших междисциплинарных исследований.

Литература:

1. Канеман Д. Думай медленно...решай быстро. – М.: АСТ, 2014, 656 с.
2. Психологические аспекты успешности деятельности предпринимателя [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://psihdocs.ru/socialeno-psihologicheskie-osobennosti-predprinimateleskoj-dey.html?page=4#1.3._%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F – Дата обращения: 11 ноября 2020 г.
3. Психологические аспекты принятия решений [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://student.zoomru.ru/men/psihologicheskie-aspekty-prinyatiya-reshenij/111513.889580.s1.html> – Дата обращения: 12 ноября 2020 г.
4. Состав основных личностных характеристик, влияющих на РПУР [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://textb.net/126/14.html> – Дата обращения: 12 ноября 2020 г.
5. Влияние личности руководителя на эффективность принимаемых решений [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://scienceforum.ru/2018/article/2018003814> – Дата обращения: 13 ноября 2020 г.
6. Авторитет личности при РПУР [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://studopedia.su/6_18298_vliyanie-temperamenta-cheloveka-na-rpur.html Дата обращения: 13 ноября 2020 г.
7. Балабан П. Как мозг запускает эмоции // Harvard Business Review. 2020. Декабрь. С.95-99
8. Характеристика женского и мужского стилей управления [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://mydocs.ru/12-112530.html> Дата обращения: 14 ноября 2020 г.
9. Deloitte назвал долю женщин во главе российских компаний [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/business/06/03/2020/5e611e539a79475f771b7e8f?from=from_main Дата обращения: 10 декабря 2020 г.
10. The 6-D model of national culture [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6d-model-of-national-culture/> Дата обращения: 15 декабря 2020 г.
11. Hofstede, G., Hofstede, G.J., Minkov, M. Cultures and organizations: software of the mind. – New York: McGraw-Hill USA, 2010, 550 pages.